

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

STIMMEN AUS DER
VERGANGENHEIT

LES VOIX DU PASSÉ

VOCI DAL PASSATO

02/2026

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Après neuf ans au comité d'Archéologie Suisse, dont cinq de présidence, il est temps de vous dire au revoir! Que de changements pendant ces années: nouvelle secrétaire générale, nouveau logo, création de la newsletter, nouveau site web, nouvelle revue arCHaeo Suisse et un projet au long cours avec la publication de nos CHRONIQUES en ligne sur le portail AS. Grâce aux impulsions de mon prédécesseur Thomas Reitmaier, à un comité et à des commissions très impliquées dans la transformation de notre association, nous avons pu faire entrer AS de plain-pied dans l'ère numérique. La collaboration avec les archéologies cantonales et l'Office fédéral de la culture s'est par ailleurs renforcée au fil de ces années. Leur soutien a permis à AS d'assurer son rôle d'association indispensable dans le paysage national, tant pour la diffusion de contenus scientifiques par l'intermédiaire de l'annuaire et de la série Antiqua, qu'envers le grand public avec les événements proposés dans le programme annuel, arCHaeo Suisse et les réseaux sociaux. J'aimerais saluer ici à ce titre l'énorme travail accompli par l'ensemble de la rédaction de la revue, et en particulier Lucie Steiner, qui quitte l'équipe d'arCHaeo Suisse après 17 ans.

Je tiens enfin à vous remercier chaleureusement vous, lectrices et lecteurs, membres d'AS, qui faites vivre notre association. Je vous souhaite une excellente lecture de ce cahier, qui propose justement une réflexion sur les moyens de communication, anciens et actuels.

Lionel Pernet, futur ex-président d'Archéologie Suisse

Nach neun Jahren im Vorstand von Archäologie Schweiz, davon fünf Jahre als Präsident, ist es an der Zeit, Ihnen *au revoir* zu sagen! Es gab viele Veränderungen in dieser Zeit: eine neue Generalsekretärin, ein neues Logo, die Gestaltung eines Newsletters, eine neue Website, die neue Zeitschrift arCHaeo Suisse und ein Langzeitprojekt mit der Veröffentlichung unserer CHRONIQUES online auf dem AS Portal. Dank der Impulse meines Vorgängers Thomas Reitmaier, des Vorstands und von Kommissionen, die sich sehr für den Wandel unseres Vereins eingesetzt haben, konnten wir AS erfolgreich ins digitale Zeitalter führen. Zudem hat sich die Zusammenarbeit mit den archäologischen Fachstellen und dem Bundesamt für Kultur im Laufe der Zeit verstärkt. Dank ihrer Unterstützung konnte AS seine Rolle als unverzichtbarer Verband auf nationaler Ebene wahrnehmen – sowohl bei der Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte mit dem Jahrbuch und der Reihe *Antiqua* als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit mit arCHaeo Suisse und den sozialen Netzwerken. In diesem Zusammenhang möchte ich die enorme Arbeit würdigen, die die gesamte Redaktion der Zeitschrift geleistet hat, insbesondere von Lucie Steiner, die nach 17 Jahren die Redaktion von arCHaeo Suisse verlässt.

Schliesslich möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und Mitglieder von AS, die unseren Verein lebendig halten, herzlich danken. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe, die sich mit Möglichkeiten der Kommunikation von früher und heute auseinandersetzt.

Lionel Pernet, künftiger Expräsident
von Archäologie Schweiz

Dopo nove anni nel comitato di Archeologia Svizzera, di cui cinque alla presidenza, è giunto il momento di salutarvi. Quanti cambiamenti in questi anni: una nuova segretaria generale, un nuovo logo, una newsletter, un nuovo sito internet, la nuova rivista arCHaeo Suisse e un progetto a lungo termine con la pubblicazione delle nostre CHRONIQUES online sul portale AS. Grazie all'impulso del mio predecessore Thomas Reitmaier, nonché all'impegno del comitato e delle commissioni nella trasformazione della nostra associazione, siamo riusciti a far entrare AS a pieno titolo nell'era digitale. Desidero inoltre ringraziare i servizi archeologici cantonali e l'Ufficio federale della cultura, con i quali la collaborazione si è rafforzata nel corso degli anni, consentendo ad AS di svolgere il proprio ruolo di attore indispensabile nel panorama nazionale, sia nella diffusione di contenuti scientifici di alto livello attraverso l'annuario e la collana *Antiqua*, sia verso il grande pubblico grazie alla rivista arCHaeo Suisse e ai social network. A questo proposito, vorrei rendere omaggio all'enorme lavoro svolto dalla redazione e in particolare da Lucie Steiner, che dopo 17 anni lascia il nostro team.

Desidero infine ringraziare calorosamente voi, lettrici e lettori, membri di AS, che date vita alla nostra associazione, e augurarvi un'ottima lettura di questo numero dedicato alle antiche e alle moderne forme della comunicazione.

Lionel Pernet, futuro ex-presidente
di Archeologia Svizzera

Entdeckt
7 STIMMEN AUS DER VERGANGENHEIT

12 Zeichen, Schrift und rekonstruierte Sprachen
 Spurensuche nach Kommunikation in der Vergangenheit

16 Die Sprache der Stelen
 Steinstelen als Mittel der Kommunikation

22 Kommunikation im Kleinformat
 Die Bildsprache der Münzen

Découvrir
LES VOIX DU PASSÉ

Signes, écriture et langues reconstruites
 À la recherche de messages du passé

Le langage des stèles
 Les pierres dressées comme moyens de communication

La communication au format de poche
 Le langage imagé des monnaies

Scoprire
VOCI DAL PASSATO

Segni, scrittura e lingue ricostruite
 Sulle tracce della comunicazione del passato

Il linguaggio delle stèle
 Le pietre erette come mezzi di comunicazione

Comunicazione in piccolo formato
 Il linguaggio iconografico delle monete

26 Erleben

28 Einblick
**Emmanuel Scherer:
Ein Pater schreibt Geschichte**

33 Im Gespräch
**Wie man Archäologie bekannt
macht**

36 arCHaeo aktuell

41 Fundstück
**Römische Fracht auf dem Grund
des Neuenburgersees**

42 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Nachwuchsförderung
Das letzte Wort**

51 Impressum

Explorer

Éclairage
**Emmanuel Scherer:
un Père qui écrit l'histoire**

Converser
**Communiquer autour
de l'archéologie**

arCHaeo actuel

Trouvaille
**Une cargaison romaine au fond
du lac de Neuchâtel**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Jeunes en formation
Le dernier mot**

Impressum

Esplorare

Approfondimento
**Emmanuel Scherer:
un religioso scrive la storia**

In dialogo
Comunicare l'archeologia

arCHaeo novità

La scoperta
**Un carico romano sul fondo del
lago di Neuchâtel**

In vetrina
**Archeologia svizzera informa
Esposizioni
Giovani in formazione
L'ultima parola**

Impressum

Kommunikation im Kleinformat

Münzen sind seit jeher Massenprodukte. Gerade in Zeiten, als viele Personen nicht lesen konnten, waren Münzbilder oder die Kombination von Bild und Schrift ideal, um Botschaften zu verbreiten: Subtil bis plakativ, banal bis sehr durchdacht – Kommunikation und «politische Propaganda» in ihrer ganzen Breite!

Von Rahel C. Ackermann und Jonas von Felten

Das Brandenburger Tor, Wolfgang Amadeus Mozart und eine Athener Eule in Form einer Tetradrachme haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Sie unterscheiden sich sowohl in ihrer Gattung als auch in ihrer zeitlichen und regionalen Stellung. Doch sie sind alle Träger der Identität europäischer Staaten: das Brandenburger Tor als Fokus der Deutschen Geschichte, zuletzt als Grenze zwischen der BRD und DDR; Wolfgang Amadeus Mozart als Treiber der Wiener Klassik oder die Athener Tetradrachme als Hinweis auf den Geburtsort der Demokratie und gleichzeitig eine der bekanntesten Münzen der Geldgeschichte.

Als Medium, um diese Bilder zu verbreiten, dienen heute unter anderem Euromünzen: Mitgliedstaaten dürfen die Rückseite selbst gestalten und versehen sie mit identitätsstiftenden Bildern.

Selbstdarstellung – moderat und plakativ

Betrachten wir einige Beispiele aus römischer Zeit und beginnen mit Gaius Iulius Caesar Octavianus, dem späteren Kaiser Augustus (27 v. Chr. – 14 n. Chr.). Er hatte aus dem Niedergang der politischen Führer der späten Römischen Republik im 1. Jahrhundert v. Chr. und Caesars Ermordung gelernt: Es galt, die feine Grenze zu wahren zwischen einer Selbstdarstellung, die an das Gehabe griechisch-hellenistischer Fürsten erinnerte, was der römischen Gesellschaft missfiel, und der vorsichtig zurückhaltenden Annahme von Ehrungen des Senats.

Ein Beispiel für die Zurückhaltung von Octavianus sind Quinare, Silbermünzen im Wert eines halben Denars, die er in den Jahren 29–27 v. Chr. prägen liess. Die Vorderseite zeigt seinen Kopf, ganz ohne Kranz oder

1 Marcus Antonius (2) und Octavianus (3) verkündeten die römische Herrschaft über die Provinz Asien auf Silbermünzen. Sie verbanden ihre Porträts mit der *cista mystica*, einem Motiv der Könige von Pergamon (Bergama, TR), das auf Münzen dieser Stadt zu sehen war (1).

1: Cystophor, um 130 v. Chr. (1:1); 2: Cystophor, ca. 39 v. Chr. (1:1); 3: Quinar, 29–27 v. Chr. (2:1).

Marc Antoine (2) et Octavien (3) – le futur empereur romain Auguste – ont communiqué leur victoire sur l'Asie en frappant des monnaies d'argent. Ils ont associé leurs portraits à la *cista mystica*, un emblème des rois de Pergame (Bergama, TR) présent sur les monnaies de cette ville (1).

1: cistophore, vers 130 av. J.-C. (1:1). 2: cistophore, vers 39 av. J.-C. (1:1). 3: quinaire, 29–27 av. J.-C. (2:1).

Marco Antonio (2) e Ottaviano (3) – il futuro imperatore romano Augusto – celebrarono la loro vittoria in Asia coniato monete d'argento. Sui conii hanno associato i propri ritratti alla *cista mystica*, simbolo dei re di Pergamo (Bergama, TR), già presente sulle monete di quella città (1).

1: cistoforo, 130 a.C. circa (1:1). 2: cistoforo, 39 a.C. circa (1:1). 3: quinario, 29–27 a.C. (2:1).

La communication au format de poche

Aujourd'hui encore, les monnaies transmettent, outre leur valeur monétaire, des messages identitaires. Elles avaient la même fonction dans l'Antiquité déjà, via les motifs soigneusement choisis qu'elles portaient. Dans l'empire romain, elles communiquaient des messages politiques, rappelaient des succès militaires et renforçaient le sentiment d'appartenance. Grâce à leur large diffusion, ces images se sont répandues dans toutes les régions de l'empire et ont durablement marqué la perception du pouvoir, à travers toutes les couches sociales.

Comunicazione in piccolo formato

Ancora oggi le monete, oltre al loro valore economico, trasmettono messaggi identitari. Già nell'antichità svolgevano una funzione analoga grazie alla scelta delle immagini da veicolare. Nell'Impero Romano, le monete diffondevano messaggi politici, celebravano vittorie militari e rafforzavano il senso di appartenenza. Grazie alla loro circolazione, queste raffigurazioni raggiungevano ogni angolo dell'Impero, influenzando in modo duraturo la percezione del potere nella vita quotidiana delle persone di ogni ceto sociale.

sonstige Ehrenzeichen, mit der Beischrift CAESAR IMP VII. Er hatte also zum siebten Mal vom Senat in Rom den Titel IMPERATOR und damit die Pflichten als Feldherrn erhalten. Die Rückseite zeigt die geflügelte Siegesgöttin Victoria mit einem Kranz und einem Palmwedel. Sie steht auf der *cista mystica*, einem Korb, der von zwei Schlangen flankiert ist. Ursprünglich stammt das Motiv der *cista mystica* von sogenannten Cistophoren, Silbermünzen der Könige von Pergamon in Kleinasien. Diese zeigen die *cista mystica* mit geöffnetem Deckel, aus dem eine Schlange kriecht.

Weniger zurückhaltend inszenierte sich Marcus Antonius – Octavianus' Gegenspieler während des römischen Bürgerkriegs – in seiner Zeit als «Triumvir für die Wiederherstellung der Römischen Republik» (43–32 v. Chr.) und Zuständiger für Kleinasien. Auch er nutzte bereits das Motiv der geschlossenen *cista mystica*, allerdings mit dem Gott Dionysius darauf. Die Vorderseite trägt sein Portrait. Eine Binde im Haar erinnert unmittelbar an die Diademe beziehungsweise Kopfbinden hellenistischer Könige. Seine Gattin Octavia befindet sich leicht versetzt im Hintergrund – so liessen sich hellenistische Königspaare auf den Münzen abbilden! Nur die Bildumschriften verraten, dass es sich dabei um Münzen der Römischen Republik handelt. In Rom kam dieses Gehabe sehr schlecht an.

2 Das an eine Palme gekettete Krokodil auf den Münzen von Nîmes (F) symbolisiert den Sieg von Octavianus (1) mit seinem Flottenkommandant Agrippa (2) über Ägypten. Die Stadt nutzt das Motiv bis heute (3).

1: Denar, 28 v. Chr. (1:1); 2: Dupondius, 20-10 v. Chr. (1:1).

Le crocodile enchaîné à un palmier qui figure sur les monnaies de Nîmes (F) symbolise la victoire sur l'Égypte d'Octavien (1) et de son commandant de la flotte, Agrippa (2). Ce motif est un symbole de la ville aujourd'hui encore (3).

1: denier, 28 av. J.-C. (1:1); 2: dupondius, 20-10 av. J.-C. (1:1).

Il cocodrillo incatenato a una palma, raffigurato sulle monete di Nîmes (F), simboleggia la vittoria di Ottaviano (1), insieme al comandante della sua flotta sull'Egitto, Agrippa (2). Questo motivo è ancora oggi utilizzato dalla città (3).

1: denario, 28 a.C. (1:1); 2: dupondio, 20-10 a.C. (1:1).

Octavianus übernahm nach seinem Sieg über Marcus Antonius in der Seeschlacht bei Actium 31 v. Chr. und dessen Rückzug nach Ägypten die Kontrolle über Kleinasien. Rom beziehungsweise der Senat erhielt damit die Kontrolle über die Provinz Asien zurück. Beim bereits besprochenen Münzbild der römischen *Victoria* auf der *cista mystica* steht deshalb auch die dazu passende Botschaft «ASIA RECEPTA» (Asien aufgenommen), was auf eine friedliche Wiedereingliederung ins Imperium deutet. Dies ist eine ganz andere Aussage als «AEGYPTO CAPTA» (Ägypten erobert) nach der endgültigen Niederlage von Marcus Antonius und der Unterwerfung Ägyptens, seinem letzten Rückzugsgebiet. Auf den Prägungen von *Nemausus* (Nîmes, F) ist das Krokodil, das Symboltier Ägyptens, an eine Palme gekettet. Die Vorderseite der Münze zeigt die siegreichen Protagonisten der Eroberung Ägyptens: Octavianus und Agrippa, sein Flottenkommandant, der

den Sieg von *Actium* errang und als Ehrung eine Krone aus Schiffsbugen, *rostrae*, erhielt.

Im Jahr 1535 erlaubte der französische König François I (1515–1547) übrigens der Stadt Nîmes, das an die Palme gekettete Krokodil in ihr Stadtwappen aufzunehmen – in der Zeit der Renaissance ein bewusster Rückgriff auf die Antike und die eigene Geschichte. Bis heute ist das Krokodil im Stadtbild omnipräsent (Abb. 2.3)!

Das Kaiserreich entsteht

Nach dem Ende der Bürgerkriege im Jahr 29 v. Chr. und der Wiederherstellung des Friedens im Römischen Reich legte Octavianus seine Titel nieder und verzichtete damit auf die vielen Pflichten und Sonderrechte, die ihm der Senat von Rom übertragen hatte. Im Gegenzug ehrte ihn der Senat im Januar 27 v. Chr. gleich mehrfach und besiegelte so – unwissentlich – das Ende der Römischen Republik. Octavianus erhielt den Titel *Augustus*, «der Erhabene». Zudem verlieh ihm der Senat den *clipeus virtutis*, den goldenen «Schild der Tapferkeit» beziehungsweise «Schild der militärischen Tüchtigkeit». Er hing in der *Curia Iulia*, dem Versammlungsort des Senats auf dem Forum Romanum, und nannte in seiner Inschrift die vier Tugenden des Augustus: *virtus* – militärische Tüchtigkeit, *clementia* – Milde gegenüber unterlegenen Gegnern, *iustitia* – Gerechtigkeit und *pietas* – Respekt gegenüber den Göttern und dem Vaterland. Zudem erhielt Augustus die *corona civica* verliehen, den Eichenkranz, eine der höchsten militärischen Ehrungen. Der Kranz war an seinem Privathaus auf dem Palatin angebracht, wo auch zwei Lorbeerbäume gepflanzt wurden. Diese Kombination von Ehrungen, die eher einer Gottheit als einem Sterblichen gebührten, waren aber nur in Rom zu sehen. Um die Botschaft zu verbreiten, liess sie Augustus in Spanien auf Gold- und Silbermünzen der Jahre 25–18 v. Chr. darstellen. Die Münzstätten *Emerita Augusta* (Mérida), *Caesaraugusta* (Saragossa) und *Colonia Patricia* (Cordoba) prägten grosse Mengen davon für die Bezahlung des augusteischen Heers. Die Soldaten hatten so täglich die überragenden Tugenden ihres obersten Feldherrn und Kaisers vor Augen.

Krieg und Frieden

Frieden ausrufen als Leistungsausweis einer Person oder einer Regierung – manchmal nicht ganz den Tatsachen entsprechend – das konnte bereits der römische Kaiser Nero (54–68)! Er liess nach seinem Armenien-Krieg die Tore des Janus-Tempels in Rom schliessen und verkündete so, dass nach einem römischen Sieg im ganzen Reich, zu Wasser und zu Land, Frieden herrschte (P A C E P R T E R R A M A R I Q P A R T A I A N V M C L V S I T). Nicht ganz

3 Der Denar zeigt Octavianus, den der Senat zum Augustus erhob. Der Eichenkranz und die Lorbeerbäume symbolisieren zahlreiche von Augustus erhaltene Ehren. CL V (*clipeus virtutis*) erinnert an seine Tugenden. 20–19 v. Chr. (2:1).

Ce denier représente Octavien élevé au rang d'auguste par le sénat de Rome. La couronne de feuilles de chêne et les buissons de laurier symbolisent les honneurs obtenus par les augustes. Les lettres CL V, pour *clipeus virtutis*, rappellent leurs vertus. 20–19 av. J.-C. (2:1).

Questo denario raffigura Ottaviano, elevato al rango di Augusto dal Senato di Roma. La corona di foglie di quercia e i rami di alloro simboleggiano gli onori conferiti agli Augusti. Le lettere CL V, che stanno per *clipeus virtutis*, richiamano le loro virtù. 20–19 a.C. (2:1)

4 Sowohl Nero (1) als auch Septimius Severus (2) inszenierten sich auf Münzen als Sieger über die Parther. Diese Prägung Neros würde man heute allerdings als Teil einer Desinformationskampagne bezeichnen.

1: Sesterz, 62–68 (1:1); 2: Denar, 202–210 (2:1).

Tant Néron (1) que Septime Sévère (2) se sont représentés comme vainqueurs des Parthes sur des monnaies. L'émission de la monnaie de Néron serait pourtant aujourd'hui qualifiée de campagne de désinformation.

1: sesterce, 62-68 (1:1). 2: denier, 202-210 (2:1).

Sia Nerone (1) sia Settimio Severo (2) si raffigurarono sulle monete come vincitori sui Parti. L'emissione di Nerone, tuttavia, oggi, verrebbe definita una campagna di disinformazione. 1: sesterzio, 62–68, (1:1); 2: denario, 202–210, (2:1).

5
Triumphbogen des Septimius Severus auf dem Forum Romanum in Rom, von Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), 1772.

Arc de triomphe de Septime Sévère sur le Forum Romanum à Rome, par Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), 1772.

Arco di trionfo di Settimio Severo nel Foro Romano a Roma, opera di Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), 1772.

berechtigt, waren doch die römischen Truppen den Parthern – den Erzrivalen des Römischen Reiches – unterlegen gewesen und mussten sich zurückziehen. Aber wer wagte es schon, Nachrichten des Kaisers aus dem entferntesten Ende des Reichs in Frage zu stellen? Diese symbolträchtige Desinformation wurde in Rom und in *Lugdunum* (Lyon, F) auf Sesterzen abgebildet und so weitherum im Reich verkündet.

Im Gegensatz zu Nero konnte Septimius Severus (195–211) in mehreren Feldzügen gegen das Partherreich spektakuläre Erfolge erzielen, wie die Einnahme der Hauptstadt *Ktesiphon*, und nahm den Titel *PARTHICVS MAXIMVS* an. Damit war die römische Macht im Osten gefestigt, auch wenn das römische Heer diese Grenze nie stabilisieren konnte. Auf dem Forum Romanum liess er zu seinen und seiner Söhne Ehren einen dreitorigen Ehrenbogen errichten, der noch heute steht. Da aber nur ein kleiner Teil des römischen Volkes unter dem Bogen durchgehen würde, musste auch diese Erfolgsnachricht zusätzlich verbreitet werden. Und kein Medium eignete sich hierfür besser als die Münze, um die Botschaft in die hintersten Winkel des Reichs zu tragen, damit die Provinzbevölkerung auch Anteil an der Pracht der Hauptstadt haben konnte.

Rahel C. Ackermann ist Leiterin des Inventars der Fundmünzen der Schweiz, rahel.ackermann@fundmuenzen.ch

Jonas von Felten ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Inventars der Fundmünzen der Schweiz / der Römerstadt Augusta Raurica, jonas.vonfelten@fundmuenzen.ch

Abbildungsnachweise

Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett (1.1, 18258965; 1.2, 18213381; 4.1, 18200445); Archäologischer Dienst Graubünden (1.3, 71406.2385.1); Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums Wien (2.1, RÖ 4426; 4.2, RÖ 14396); Archäologischer Dienst Bern, (2.2, LNR 34923); Rahel C. Ackermann (2.3); American Numismatic Society (3); Art Institute of Chicago (5).

doi.org/10.5281/zenodo.19820392

Links und Literatur

- 1.1:** ikmk.smb.museum/object?id=18258965
- 1.2:** ikmk.smb.museum/object?id=18213381
- 2.1:** ikmk.at/object?id=ID56536
- 3:** numismatics.org/collection/1937.158.407
- 4.1:** ikmk.smb.museum/object?id=18200445
- 4.2:** ikmk.at/object?id=ID66506;
- 5:** artic.edu/artworks/64594/view-of-the-arch-of-septimius-severus-from-views-of-rome

Paul Zanker, *Augustus und die Macht der Bilder*, München 1987.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto / + frais d'envoi / + spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·e / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Z. Aubry 4 SNM, A-13988
5 SMB, Münzkabinett; KALU, B. Clements; AS,
M. Koenig 6 SNM, A-30849 8 D. Berney, SMRA
9 Ziegelei-Museum 10 Museo Retico, Coira
11 Kantonsarchäologie Aargau, Foto B. Polyväs
26 P. Golaz, Wikimedia Commons; WWHenderson20,
Wikimedia Commons 27 R. Schmid; Kantons-
archäologie Aargau; M. Hartmann 42 J. Kaeser
50 V. L'Épée; R. Gindroz.

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner /

Partenaire (coopération et financement) /

Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versois. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la

Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,

Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,

Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,

St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,

Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,

Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pe, *Servizio Archeologico,

Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéo-

logie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,

Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und

Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,

Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture. / Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.19820311

Cover / Couverture / Copertina

Die Grabinschrift nennt zwei Verstorbene. Sie
ist in keltischer Sprache, jedoch im nordetrus-
kischen Alphabet eingetriszt. Lugano-Davesco,
4.–3. Jh. v. Chr. © Rätisches Museum, Chur.

Cette stèle nomme deux défunts. L'alphabet
est nord-étrusque, mais la langue est celtique.
Lugano – Davesco, 4^e-3^e s. av. J.-C.

La stèle nomina due defunti. L'alfabeto è nord
etrusco, ma la lingua è celtica. Lugano-
Davesco, IV-III secolo a.C.

ÉGLISE
DES JÉSUITES

Musée d'histoire
du Valais
Geschichtsmuseum
Wallis

MORTELLES

LES STÉLES
NÉOLITHIQUES
DE SION

[IM]

DÈS LE 20
JUIN
2026

MUSÉES
CANTONAUX WALLISER
DU VALAIS KANTONS-
MUSEEN

Archéo
äologie
Kantonales Amt
für Archäologie
Office cantonal
d'Archéologie

Église des Jésuites
Rue du Vieux-Collège 18
1950 Sion

Entrée libre
musee-histoire-valais.ch

SION
CAPITALE
SUISSE
DES ALPES